

СПРЯМОВАНИЙ ПОШУК ПРОТИПУХЛИННИХ АГЕНТІВ СЕРЕД ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ ПТЕРИДИНУ

Кирилова Д. В.

e-mail: darinakir.dk@gmail.com

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара,
Україна, Дніпро

Ефективна терапія пухлинних захворювань залишається невирішеною проблемою сучасної медицини, фармації та медичної хімії. Значні поступи останнього часу у лікуванні онкологічних захворювань перш за все пов'язані з досягненнями в створенні біотехнологічних лікарських препаратів, які показали свою високу ефективність. В той самий час, роботи по розробці та впровадженню в медичну практику низькомолекулярних речовин не втратили свою актуальність, що пов'язано зі значно більш низькою вартістю препаратів такого типу у порівнянні з біотехнологічними. Серед перспективних об'єктів досліджень по створенню низько-молекулярних протипухлинних засобів можна виділити похідні ряду гетероциклічних систем, фрагменти яких присутні в структурі молекул, задіяних в різноманітних біохімічних процесах.

Так, птеридин та його похідні неодноразово досліджувались в рамках проєктів по створенню протипухлинних засобів. Необхідно зазначити, що зважаючи на широкі можливості структурної модифікації похідних птеридину, потенціал цього напрямку не можна вважати вичерпаним. Зокрема, досі маловивченим є ряд 6,7-дизаміщених-2-оксо-(іміно-, тіоксо-)-2,3-дигідроптеридин-4(1H)-онів, які привернули нашу увагу.

Схема. Концепція пошуку заміщених птеридинів з протираковою дією

Слід зазначити, що для названого типу речовин характерний ряд таутомерних процесів, що значною мірою ускладнює проведення прескринінгових досліджень методами молекулярного докінгу, які є важливим інструментом сучасної медичної хімії. Враховуючи зазначене, нами розроблена концептуальна схема (Схема) пошуку протиракових агентів серед даного класу сполук, яка передбачає попереднє дослідження особливостей їх будови та таутомерних перетворень. Зазначені дослідження значно підвищують валідність прескринінгу біологічної активності методами *in silico* та дозволять провести ефективне планування експериментів *in vitro* та *in vivo*.